

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18174346>

Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2025

Michal Hroneš

V tomto seznamu jsou uvedeny publikace členů pobočky za rok 2025, které se vztahují k aktivitám pobočky. Floristické publikace se týkají zhruba území fytochorionů 21. Haná, 71. Dražanská vrchovina, 72. Zábřežsko-uničovský úval, 73. Hanušovicko-rychlebská vrchovina, 74. Slezská pahorkatina, 75. Jesenické podhůří, 76. Moravská brána, 80. Střední Pobečví, 81. Hostýnské vrchy, 82. Javorníky, 83. Ostravská pánev, 84. Podbeskydská pahorkatina, 96. Králický Sněžník, 97. Hrubý Jeseník, 98. Nízký Jeseník a 99. Moravskoslezské Beskydy.

- Banaš M. & Zeidler M. (2025): Příběhy od Petrových kamenů. Sníh jako ochranná peřina, nebo tvrdý nepřítel? – *Jeseníky Rychlebské hory* 14: 8–9.
- Batoušek P. (2025): Ing. Ivan Jindra – 75 let. – *Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti* 14: 75–77.
- Dančák M. & Dvořák V. (2025): *Carex strigosa*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXIII.*, *Zprávy České botanické společnosti* 60: 46.
- Dančák M. (2025): Botanický inventarizační průzkum PR Terežské údolí – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc].
- Dvořák V. & Dančák M. (2025): Copak roste v Hnojicích? – *Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti* 14: 23–27.
- Dvořák V. (2025): Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. – In: Chytrá M., Sakerka P. & Procházková A. [eds], *Botanické zahrady a arboreta České republiky*, 2. vyd., Academia, Praha, 241–255.
- Dvořák V. (2025): *Filago germanica*. – In: Kocián P. & Hlišnikovský D. [eds], *Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIX.*, *Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales* 74: 250–251.
- Dvořák V. (2025): *Satureja montana*. – In: Kocián P. & Hlišnikovský D. [eds], *Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIX.*, *Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales* 74: 252–253.
- Hédl R. & Taraška V. (2025): Exkurze do údolí Javorné u Zlatých Hor. – *Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti* 14: 17–22.
- Hédl R. (2025): Jesenická horská tundra dříve, dnes a v budoucnu. – *Jeseníky Rychlebské hory* 13: 22–24.
- Hlišnikovský D. & Trávníček B. (2025): Cestou necestou do Podbeskydí za pampeliškami nejen sekce *Taraxacum*. – *Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti* 14: 11–6.

- Hlisnikovský D. (2025): *Carex hordeistichos*. – In: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIX., *Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales* 74: 246–247.
- Hlisnikovský D. (2025): *Carex strigosa*. – In: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIX., *Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales* 74: 247.
- Hlisnikovský D. (2025): *Cerinth major* subsp. *purpurascens*. – In: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIX., *Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales* 74: 247–249.
- Hlisnikovský D. (2025): *Chenopodium murale*. – In: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIX., *Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales* 74: 249.
- Horák D. (2025): Botanický inventarizační průzkum PR Velká Kobylanka – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc].
- Hradílek Z. & Tkáčiková J. (2025): Exkurze Za mechorosty na hrad Hukvaldy a jeho okolí. – *Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti* 14: 40–45.
- Hradílek Z. (2025): Bryologický inventarizační průzkum PR Průchodnice. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc].
- Hradílek Z. (2025): Bryologický inventarizační průzkum PR Rudka. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc].
- Hradílek Z. (2025): Ing. Milan Velička – 90 let. – *Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti* 14: 62–64.
- Hradílek Z. (2025): Prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc. (8. 3. 1929 – 9. 12. 2024). – *Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti* 14: 78–80.
- Hroneš M. & Uvírová A. (2025): Botanický inventarizační průzkum PP Hamerská stráň – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc].
- Hroneš M. & Uvírová A. (2025): Botanický inventarizační průzkum PP Hamerská stráň – vegetace. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc].
- Hroneš M. (2025): *Geranium rotundifolium*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXIII.*, *Zprávy České botanické společnosti* 60: 82.
- Hroneš M. (2025): *Ornithogalum montanum* (Asparagaceae), a new alien species for the flora of Czechia. – *Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae* 110: 1–9.
- Hroneš M., Blažek V., Valová V., Obrtlík O. & Schwabová L. (2025): *Carex grayi*. – Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXIII.*, *Zprávy České botanické společnosti* 60: 44–45.
- Hroneš M., Uvírová A., Kafková V., Schwabová L. & Blažek V. (2025): *Cerastium tenoreanum*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXIII.*, *Zprávy České botanické společnosti* 60: 52–53.
- Chytrý M., Drlíková J., Hlisnikovský D., Chudomelová M., Chytrá M., Kučerová K. & Petřík P. (2025): *Campanula portenschlagiana*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXIII.*, *Zprávy České botanické společnosti* 60: 37–39.
- Kafková V. (2025): Adventivní flóra širšího centra města Olomouce. – Ms. Bakalářská práce.

- [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc].
- Kafková V. (2025): *Eragrostis virescens*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXIII.*, Zprávy České botanické společnosti 60: 74–78.
- Kafková V. (2025): *Oenothera curtiflora*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXIII.*, Zprávy České botanické společnosti 60: 100–102.
- Kafková V. (2025): *Paspalum distichum*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXIII.*, Zprávy České botanické společnosti 60: 106–108.
- Kalníková V. & Procházková J. (2025): *Thelypteris palustris*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXIII.*, Zprávy České botanické společnosti 60: 134–135.
- Kalníková V. (2025): Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2024. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 14: 5–10.
- Klímová B., Divíšek J., Večeřa M., Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Novotný P., Skokanová H., Wild J. & Axmanová I. (2025): Spatial patterns of species richness in the Czech flora: effects of sampling intensity, environment and landscape history. – *Preslia* 97: 541–566.
- Kocián J. (2025): Floristický a fytoocenologický inventarizační průzkum PP Kamenná. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
- Kocián J. (2025): Fytoocenologický průzkum a soupis zvláště chráněných a ohrožených druhů v PP Údolí Moravice. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava].
- Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds] (2025): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIX. – *Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales* 74: 244–258.
- Kocián P. (2025): Mech *Timmia bavarica* stále roste ve Štramberku a u Kopřivnice (Česká republika). – *Acta Musei Beskidensis* 15: 1–17.
- Kocián P. (2025): Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2024. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 14: 59–61.
- Koutecký P. & Štencl R. (2025): *Rhododendron ferrugineum*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXIII.*, Zprávy České botanické společnosti 60: 123–124.
- Lamla F. & Hroneš M. (2025): Exkurze jižním okrajem CHKO Jeseníky na Přemyslovské sedlo. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 14: 28–33.
- Lamla F. (2025): *Diphasiastrum tristachyum*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXIII.*, Zprávy České botanické společnosti 60: 68–69.
- Lamla F. (2025): Kolorované kresby rostlin Josefa Dohnala jako záznam o výskytu významných druhů rostlin. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 329: 110–123.
- Lamla F., Schwabová L., Obrtlík O. & Blažek V. (2025): *Veronica agrestis*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXIII.*, Zprávy České botanické společnosti 60: 145.
- Lederer J. & Tkáčiková J. (2025): Zajímavé a vzácné druhy na výstavě živých hub ve Frýdku-Místku v roce 2025. – *Acta Musei Beskidensis* 15: 69–80.
- Lukeš Z. & Hlisnikovský D. (2025): *Equisetum variegatum*. – In: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIX., *Acta Musei*

- Silesiae, Scientiae Naturales 74: 250.
- Lukeš Z. & Lukešová Z. (2025): *Ranunculus arvensis*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XXIII., *Zprávy České botanické společnosti* 60: 116.
- Lukeš Z. & Lukešová Z. (2025): Za teplomilnými plevely a jiným kvítím okolo Staříča. – *Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti* 14: 34–39.
- Lukešová Z. & Lukeš Z. (2025): *Filago germanica*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XXIII., *Zprávy České botanické společnosti* 60: 80–81.
- Lukešová Z. & Lukeš Z. (2025): *Lythrum hyssopifolia*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XXIII., *Zprávy České botanické společnosti* 60: 91.
- Lukešová Z. & Lukeš Z. (2025): *Myosurus minimus*. – In: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], *Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIX.*, *Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales* 74: 252.
- Lukešová Z. & Lukeš Z. (2025): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů na Osoblažsku III. – *Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti* 14: 50–58.
- Lukešová Z. & Lukeš Z. (2025): *Veronica agrestis*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XXIII., *Zprávy České botanické společnosti* 60: 144–145.
- Lukešová Z. (2025): *Kickxia elatine*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XXIII., *Zprávy České botanické společnosti* 60: 86.
- Lukešová Z. (2025): *Ranunculus arvensis*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XXIII., *Zprávy České botanické společnosti* 60: 113–114.
- Obrtlík O. (2025): Okruh plicníku měkkého (*Pulmonaria mollis*) ve východní části střední Evropy: cytogeografie a ekologie. – Ms. Bakalářská práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc].
- Obrtlík O., Blažek V. & Schwabová L. (2025): *Chaenostoma cordatum*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XXIII., *Zprávy České botanické společnosti* 60: 53–55.
- Procházková J., Hájek T., Mikulášková E., Plášek V., Těšitel J. & Hájek M. (2025): Congruent responses of epiphytic bryophyte communities to air pollution on two species of trees differing in bark chemistry. – *Preslia* 97: 157–173.
- Rozbrojová Z. (2025): *Epipactis albensis*. – In: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], *Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIX.*, *Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales* 74: 249–250.
- Schwabová L. (2025): Okruh plicníku měkkého (*Pulmonaria mollis*) ve východní části střední Evropy: morfologie a taxonomie. – Ms. Bakalářská práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc].
- Szabó P., Bobek P., Dudová L. & Hédal R. (2025): From oxen to tourists: The management history of subalpine grasslands in the Sudeten mountains and its significance for nature conservation. – *The Anthropocene Review* 12: 18–34.
- Štencel R. (2025): *Dactylorhiza sambucina*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XXIII., *Zprávy České botanické společnosti* 60: 68.

- Štencl R. (2025): Dlouhodobý monitoring vybraných druhů rostlin na území obce Lipová-lázně. – Jeseníky Rychlebské hory 13: 34.
- Štencl R. (2025): Jesenícké orchideje. – Jeseníky Rychlebské hory 14: 21–23.
- Štencl R. (2025): *Montia fontana*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXIII., Zprávy České botanické společnosti* 60: 96–97.
- Taraška V. (2025): Botanický inventarizační průzkum PP Rašeliníště na Smrku – flóra. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc].
- Taraška V. (2025): *Lilium bulbiferum* var. *bulbiferum*. – In: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], *Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIX., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales* 74: 251–252.
- Taraška V. (2025): *Stellaria neglecta*. – In: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], *Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIX., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales* 74: 253–254.
- Taraška V., Batoušek P. & Trávníček B. (2025): *Dactylorhiza maculata* subsp. *averyanovii*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XXIII., Zprávy České botanické společnosti* 60: 64–68.
- Taraška V., Lukeš Z., Záborská D., Trávníček B. & Dančák M. (2025): Petr Batoušek – 75 let. – *Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti* 14: 65–74.
- Tkáčiková J. & Kubešová S. (2025): Bryologická exkurze za historií mechorostů v Beskydech. – *Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti* 14: 46–49.
- Tkáčiková J. & Lederer J. (2025): *Typha laxmannii*. – In: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], *Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIX., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales* 74: 254.
- Tkáčiková J. (2025): Botanický inventarizační průzkum PR Choryňský mokřad. – Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín].
- Uhlířová J. (2025): Květena dna opuštěného kamenolomu v Bohdíkově. – *Severní Morava* 111: 17–31.
- Vyskočil V. (2025): *Buxbaumia aphylla*. – In: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], *Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIX., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales* 74: 246.
- Vyskočil V. (2025): *Carex bohemica*. – In: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], *Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIX., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales* 74: 246.
- Vyskočil V. (2025): *Gagea villosa*. – In: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds], *Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIX., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales* 74: 251.
- Vyskočil V. (2025): Rostlinná společenstva hadcových skalek v lesích severní Moravy: srovnání z pohledu diverzity a druhového složení. – Ms. Bakalářská práce. [Depon. in: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc].
- Zeidler M., Šipoš J., Banaš M. & Václavík T. (2025): Response of subalpine vegetation to snow cover duration quantified by in situ repeat photography. – *Journal of Vegetation Science* 36: e70016.